

Wie passt ein Audio-Essay zwischen zwei Buchdeckel? Digital Humanists In Eigenen Worten - Die Genese der "From Global to Local DH"- Audio-Essays als Experiment multimedialen Publizierens in den digitalen Geisteswissenschaften

Wuttke, Ulrike

ulrike.wuttke@fh-potsdam.de
Fachhochschule Potsdam, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8217-4025

Nußbaum, Sara-Lee

sara-lee.nussbaum@fh-potsdam.de
Fachhochschule Potsdam, Deutschland
ORCID: 0009-0002-3604-7540

Schröter, Christian

christianschroeter@posteo.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur| Mainz -
Digitale Akademie, Deutschland
ORCID: 0000-0003-1367-8489

Nunn, Christopher

christopher.nunn@theologie.uni-heidelberg.de
Universität Heidelberg, Theologische Fakultät,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-7208-8636

Wachter, Christian

christian.wachter@uni-muenster.de
Universität Bielefeld, Arbeitsbereich Digital History,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-2937-0868

Ulrike Wuttke, CreDIT-Role: Conceptualization, Writing - original Draft, Methodology, Investigation, Writing - review & editing

Sara-Lee Nußbaum, CreDIT-Role: Visualization, Data curation, Project administration

Christian Schröter, CreDIT-Role: Conceptualization, Writing - review & editing

Christopher Nunn, CreDIT-Role: Conceptualization, Writing - review & editing

Christian Wachter, CreDIT-Role: Writing - review & editing

Einleitung

Die Publikation *From Global to Local? Digitale Methoden in den Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum: Ein Triptychon* (Wuttke et al. 2026) erscheint nicht nur scholar led und im Diamond Open Access bei Melusina Press, sondern auch mit "nicht nur Text", um aus dem Call der DHd 2026 zu zitieren (DHd 2026, 2025). Der Teilband *In eigenen Worten* enthält Audio-Essays und ist somit multimedial und multimodal.

Die Audio-Essays erfüllen eine ganz besondere Funktion für die gesamte Publikation, da sie durch das Medium der mündlichen Rede den direktesten Kanal im Diskurs um Standortbestimmung und Selbstbild der Digital Humanists in unserer unmittelbaren Gegenwart eröffnen. Außerdem greifen sie als anvisiertes Podcast-Format (eine Zweitveröffentlichung in Form eines klassischen Podcastfeeds ist vorgesehen) das Potenzial von auditiven Formaten für die Wissenschaftskommunikation in den Geisteswissenschaften, insbesondere für die stärkere Sichtbarkeit von geisteswissenschaftlichen Themen, auf (Moltmann 2020, 2). Das Poster präsentiert die Genese und Ausprägung der Audio-Essays als innovatives Modell multimedialen und multimodalen Publizierens in den Digital Humanities.

Audio-Essays als Medium der Wissenschaftskommunikation

Der Sammelband *From Global to Local? Digitale Methoden in den Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum: Ein Triptychon* ist als Experiment geisteswissenschaftlichen Publizierens konzipiert (Schröter et al., 2025). Sein Publikationsmodell unterscheidet sich nicht zuletzt durch das Aufbrechen einer rein linearen Publikationsstruktur und die Integration multimedialer Objekte von konventionellen Ansätzen des Publizierens (nicht nur) in den Digital Humanities. Während alle Beitragsformen in den Teilbänden des Sammelbandes einen innovativen bzw. inklusiven Ansatz verfolgen – die weiteren Kategorien, Beforschen und Artefakte, stehen jeweils für eine Vielfalt der Themen bzw. der Medialität – fokussiert dieses Poster mit den Audio-Essays der Kategorie *In eigenen Worten* – und seiner Vielfalt der Stimmen – das vielleicht ungewöhn-

lichste Format mit allen gegebenen – und auch unerwarteten – Herausforderungen.

Die Konzeption des Sammelbandes als Triptychon verbindet textbasierte historiographische und theoretische Forschungsbeiträge und Objektbiographien mit auditiven Formaten, um Wissenschaftler*innen und ihre Forschungsobjekte unmittelbar zu Wort oder zu Gehör kommen zu lassen. Die Wahl des Formats Audio-Essay schließt an den nicht zuletzt durch Open Science-Praktiken motivierten Trend zu alternativen, multimedialen Publikationsformaten in den Geisteswissenschaften (Wuttke und Gebert, 2021), insbesondere Podcasting (MacKenzie, 2019; Klusik-Eckert, 2024; Wuttke, 2024; Podcastbeispiele: #arthistocast, RadiHum20, Digitale Wissenschaft oder Sounding Out!) und multimedialen Oral-History-Ansätze (Nyhán und Flinn, 2016; Martini und Enckell, 2024; siehe auch multimodale Zeitschriften wie The Journal of Sonic Studies oder fluide und performative Formate wie Audio Papers u. a. beschrieben durch Groth und Samson, 2019) an. Weil digitale Publikationsplattformen wie Manifold (im Fall von Melusina Press) hybride Formate, die Text und Audio miteinander verbinden, zulassen, wurde es möglich, mittels Audio-Essays die wissenschaftliche Reflexion mit narrativen und auditiven Mitteln zu verbinden, das Spektrum wissenschaftlicher Ausdrucksformen experimentell zu erweitern sowie Zielgruppen zu adressieren, die über klassische Textpublikationen schwer zu erreichen sind und vielleicht sogar die engere Zielgruppe Digital Humanists übersteigen (Moltmann 2020).

Im Fall der Global-Local-Audio-Essays wird die multilaterale, weltweit vernetzte DH-Praxis und -Community mit einer spezifischen Fokussierung auf den deutschsprachigen Raum kombiniert. Während einige der fünf Audio-Essays einen thematisch-methodischen Fokus haben (z. B. Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit oder Sound Studies), verbinden andere Audio-Essays inhaltlich das Wechselspiel lokaler Akteur*innen zu deutschsprachigen und internationalen DH-Communities mit ihren inhärenten Querverbindungen und 'geschichteten' Kontexten (Digital History am Deutschen Historischen Institut Paris oder Digital and Public Humanities am Venice Centre for Digital and Public Humanities).

Das Format der Global-Local-Audio-Essays wurde im Kontext eines eigens dafür ausgerichteten Workshops gemeinsam mit Podcast-Expert*innen konzeptuell verfeinert (Wuttke, 2025). Die Audio-Essays bestehen letztendlich nicht nur aus gesprochenem Text, sondern auch aus Musik, Soundeffekten und begleitenden textuellen und visuellen Materialien wie Shownotes, Transkriptionen, Thumbnails etc. Das Visual Design wurde von Sara-Lee Nußbaum entwickelt. Dabei lieferte ChatGPT, das hier als bildgenerierende KI genutzt wurde, die Inspiration. Das finale Design wurde jedoch 'händisch' und unter Einbindung realer Visuals (u. a. Fotos) umgesetzt.

Die Audio-Essays bestehen als Publikation auf der Melusina-Webseite jeweils als Einheit aus folgenden Bestandteilen:

- Audio-Essay (Ton): veröffentlicht im Medienrepositorium der Universität Luxemburg mit DOI
- Shownotes: Text mit Bild (2-3 Seiten), veröffentlicht im Sammelband-Kontext als Teilband In eigenen Worten, jedes Shownote-Kapitel verweist mittels QR-Codes und PIDs auf Audio-Datei und Transkriptions-Datei
- Transkription: Text, veröffentlicht nur auf der Melusina-Webseite als digitale Beigabe zur Audio-Datei, jede Transkription verweist mittels QR-Codes und PIDs auf Audio-Datei und Shownote-Datei

Abbildung 1: Beispiel für eine Collage (Graphik und Foto) für das Audio-Essay zum DHI Paris, Sara-Lee Nußbaum

Herausforderungen

Das fünfte Global-Local-Audio-Essay ist das Resultat eines zunächst gescheiterten Experiments, das fruchtbar weiterentwickelt wurde. Die DH-Community war ursprünglich dazu aufgerufen worden, kurze Audio-Statements zu fünf im Vorfeld festgelegten Fragen einzureichen, die zu einer Folge zusammengeschnitten werden sollten (Wuttke und Baillot, 2024). Im Zuge informellen Feedbacks kam im Nachgang wiederholt zur Sprache, dass diese Einreichungsform als Hürde empfunden wurde, sowohl technisch als auch durch die Abweichung von traditionellen Publikationsformen. Dafür waren viele Personen gerne dazu bereit, eine der Fragen zu beantworten, wenn ihnen ein Mikrofon 'vor die Nase' gehalten wurde. Daher wurde dieser alternative Ansatz weiterverfolgt. Das entstandene Audio-Essay bietet ein facettenreiches Bild auf die Digital Humanities, zweisprachig, multiperspektivisch, und über den europäischen Horizont hinaus mit 'Zeitzeug*innen der Gegenwart'.

Neben einem geeigneten Publikationsformat für die finale Präsentation der multimedialen und multimodalen Audio-Essays auf der Melusina-Webseite musste auch ein für wissenschaftliche Audioformate geeigneter Qualitätssicherungsprozess entwickelt werden. Dieser ist einerseits von gängigen Podcast-Praktiken inspiriert, basiert aber anderer-

seits auf der Veröffentlichungspraxis klassischer, leitfadengestützter, qualitativer Interviews (Nyhan und Flinn, 2016). Während es für die Qualitätssicherung von schriftlichen Publikationen etablierte Richtlinien gibt, z. B. in der Form von Peer Review, existieren für wissenschaftliche Audio-Essays oder Podcastfolgen noch keine allgemein anerkannten Begutachtungssmaßstäbe. Die vorliegenden Audio-Essays nutzen Interviews, Soundcollagen und andere experimentelle Formate, die sich nicht leicht mit klassischen wissenschaftlichen Texten vergleichen lassen. Um eine fundierte Bewertung zu ermöglichen, müssen die unterschiedlichen Modalitäten berücksichtigt werden, denn die Qualität eines Audioformats hängt nicht nur von der inhaltlichen Tiefe ab, sondern auch von Aspekten wie Gesprächsführung, Verständlichkeit und auditiver Gestaltung. Es wurde eine an die Beitragsform angepasste Form des Herausgeber*innenreviews entwickelt, die sowohl das eigentliche Audio-Essay als auch die begleitenden Materialien umfasste. Jeweils ein*e Teilbandherausgeber*in der anderen beiden Kategorien gab unter Einbeziehung von Hinweisen des gesamten Herausgeber*innen-Teams der betreffenden Autorin der Audio-Essays anhand der dafür leicht adaptierten Review-Kriterien für die anderen Teilbände Feedback.¹ Außerdem wurde Feedback der Beitragenden in den Qualitätssicherungsprozess eingebunden. Diese Differenzierung eröffnet neue Perspektiven auf die Evaluationspraktiken multimedialer geisteswissenschaftlicher Publikationen.

Das Poster soll dazu einladen, sich über multimediales Publizieren in den Geisteswissenschaften auszutauschen.

Fußnoten

1. Der Fragenkatalog beinhaltete die Aspekte 1) Inhaltliche Korrektheit (z. B. State of the Art, aktuelle Entwicklungen, Ausblick), 2) Verständlichkeit im Hinblick auf die Zielgruppe (z.B. Struktur, Flow, Stil), 3) Kommentar zu allgemeinen Empfehlung bzw. weitere Überarbeitungsvorschläge sowie eine finale Empfehlung: accept, accept minor revisions, accept major revisions, reject. Dieses Feedback wurde stringent zu allen Bestandteilen eingeholt. Hinweise reichten von Kürzungen, Triggerwarnungen (wegen Nebengeräuschen) bis inhaltlichen Ergänzungen für Shownotes oder Transkription und trugen sehr zur Qualitätssicherung bei. In weiterer Schritt könnte sein, diesen Prozess anhand der bisherigen Erfahrungen in der Form externes Peer Review durchzuführen.

Bibliographie

DHd 2026. "Call for Papers DHd 2026: Not Only Text, Not Only Data. Jahrestagung des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum." https://dhd2026.digitalhumanities.de/?page_id=189 (zugegriffen: 22.07.2025).

Groth, Sanne Krogh und Kristine Samson. 2019. "The Audio Paper." *Seismograf*, Nr. 21 (28. Juni). <https://doi.org/10.48233/seismograf2106>.

Klusik-Eckert, Jacqueline. 2024. "#arthistoCast – der Podcast zur Digitalen Kunstgeschichte: Wissenschaft auf die Ohren." In *Quo Vadis DH (DHd2024)*, hg. von Joëlle Weis et al. Passau, Deutschland. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698516>.

MacKenzie, Lewis E. 2019. "Science Podcasts: Analysis of global Production and Output from 2004 to 2018." *Royal Society Open Science* 6, Nr. 1: 180932. <https://doi.org/10.1098/rsos.180932>.

Martini, Federica und Julie Enckell. 2024. "In Their Own Words: Disseminating Feminist Self-Art Histories in Sound Archives." *magazén* 5, Nr. 2, <http://doi.org/10.30687/mag/2724-3923>.

Moltmann, Rebecca. 2020. "Vom "Verfertigen der Gedanken": Zum Potential von Podcasts für die geisteswissenschaftliche Wissenschaftskommunikation." *kommunikation@gesellschaft* 21, Nr. 2: 1–23. <https://doi.org/10.15460/kommges.2020.21.2.624>.

Nyhan, Julianne und Andrew Flinn. 2016. *Computation and the Humanities: Towards an Oral History of Digital Humanities*. Springer Series on Cultural Computing. Cham: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-20170-2>.

Schröter, Christian, Ulrike Wuttke, Melanie Seltmann, Christian Wachter, Christopher Nunn, Anne Baillet. 2025. "Global, Local und "Under Construction" – Digitale Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum: Ein Triptychon." In *Under Construction (DHd2025)*, hg. von Niels Reiter et al. Bielefeld, Deutschland. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14769957>.

Wuttke, Ulrike und Anne Baillet. "Call for Contributions: kurze Audios für "5 Fragen – 1 Antwort" gesucht für Kategorie "In eigenen Worten" im Sammelband "From Global to Local? Digitale Methoden in den Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum: Ein Triptychon!" DHd-Blog, 30.07.2024, <https://dhd-blog.org/?p=21286> (zugegriffen: 22.07.2025).

Wuttke, Ulrike. "WissPodPotsdam2024: Nachbericht zum Workshop zu Formaten und Etablierung von Wissenschaftspodcasts (Fachhochschule Potsdam, 18.-19.07.2024)." DHd-Blog, 7. Januar 2025, <https://dhd-blog.org/?p=21891> (zugegriffen: 22. Juli 2025).

Wuttke, Ulrike. 2024. "Wissenschaftskommunikation und Community Building". In *Kompendium Computational Theology, Bd. 1: Forschungspraktiken in den Digital Humanities*, herausgegeben von Christopher A. Nunn und Frederike van Oorschot, 377–410. Heidelberg: heiBOOKS. <https://doi.org/10.11588/heibooks.1459.c21923>.

Wuttke, Ulrike und Björn Gebert. 2021. "How to make your medieval Research more visible with Open Scholarship Methods and Tools. Imago Temporis: Medium Aevum 15: 415–450. <https://doi.org/10.21001/itma.2021.15.14>.

Wuttke, Ulrike, Christopher Nunn, Melanie Seltmann, Christian Schröter, Christian Wachter, (Hg.).

From Global to Local? Digitale Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum: Ein Triptychon. Luxemburg, Melusina Press, 2026 (im Erscheinen).